

**БАДИЙ ҶХШАТИШЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК
ХУСУСИЯТЛАРИ
(Ш.Сейтов асарлари мисолида)**

Саденова Гулбану Пердебаевна

Қорақалпоқ давлат университети, Нукус шаҳри, Қорақалпоғистон
Республикаси

Тел.: +998(99) 4525095

E-mail: gulbanu_fl@mail.ru

Аннотация. Мақолада Ш.Сейтов ижодида мшлатилган бадий ўхшатишларнинг лингвопоэтик қиймати акс эттирилган. Ўхшатишларнинг индивидуал – муаллифлик турларига алоҳида урғу берилган ва ўхшатишларнинг бадий матнда тутган ўрни ҳақида таҳлил юритилган.

Калит сўзлар. Бадий матн, контекст, троп, ўхшатиш, индивидуаллик, муаллифлик, характер.

Кириш. Бадий матн тилини лингвопоэтик тадқиқ қилиш жараёнида ижодкор поэтик нутқнинг имкони борича барча имкониятларини тенг ишлатади. Ҳар қандай ижодкор ўз ижод маҳсулини энг аввало ўқувчига эстетик завқ бағишлаш учун яратади. Лингвистик поэтикада ўхшатишлар бадий-эстетик қимматга эгаллиги, эмоционал-экспрессивлик, ифодалилиқ ва таъсирчанлиги билан бошқа поэтик фигуралардан ажралиб туради. Бадий адабиётларда ўхшатишларнинг икки тури – индивидуал муаллиф ўхшатишлари ёки эркин ўхшатишлар ва умумхалқ ёки турғун (доимий) ўхшатишлар алоҳида фарқланади. [1,5]

Бадий матндаги индивидуал-муаллиф (эркин) ўхшатишлар ёзувчининг оламини идрок этиш қобилиятини ва маҳоратини кўрсатади. Қаҳрамон характеридаги белгиларни, предметлар орасидаги фарқларни, табиат

манзараларини ўқувчининг кўз олдида аниқ ва тиниқ, яққол ва жонли гавдалантириш учун ёрдам беради.

Турғун ўхшатишларнинг моҳияти шундан иборатки, ўларда ўхшатиш эталонида ифодаланган образ барқарорлашган бўлади, бундай ўхшатишлар гарчи муайян шахс ёки ижодкор томонидан қўлланган бўлса да, вақт ўтиши билан тил жамоасида урфга кириб доимий ифодалар сифатида турғунлашган, умумхалқ тили лексиконидан жой олиб улгурган бўлади.[1,6] Бизнинг фикримизча, турғун ўхшатишлар кўп асрлар давомида пайдо бўлиб, халқ оғзаки нутқида фаол қўлланилгани боис, турғунлашиб, одамлар онгида тайёр моделлар сифатида муҳирланиб, ўхшатиш эталони билан ўхшатишлар предмет орасида боғлиқлик аниқ ва ҳамма тез тушина оладиган ўхшатишлар ҳисобланади. Лекин, проф. Р.Қўнғуров ўхшатиш ҳақида: “Аммо юзни ойга, кизни гулга қиёс қилувчи домий ўхшатишлар борки, улар ҳам эмоционаллик, ҳам баҳолаш қийматини йўқотгандир. Бу типдаги ўхшатишларни лингвистик ҳодиса сифатида қараш керак” деб келтиради [2,42].

Ф.ф.д. М.Йўлдошев ўхшатишларнинг таркибидаги ўхшатиш эталонининг оригинал ёки оригинал эмаслигага кўра, анъанавий ва хусусий-муаллиф ўхшатишларига ажратади [3,58].

Асосий матн.

Ш.Сейтов романларидаги ўхшатишлар ҳам ана шу таснифга мос равишда ўрганилди. Масалан, муаллифнинг асарларида *вақтни - оқаятган сувга* ўхшатиши бу- турғун ўхшатишлар сирасига киради, сабаби вақтга нисбатан бундай ўхшатишлар аввалдан бор, халқ тилида фаол ишлатилади.

Ҳаўўадағы, ўақыт та бир тынымсыз ағып турған суўдай, ўақыттың суўдан паркы – ўақыт жақсы-жаман ҳәдийселердиң жүрекке салып кеткен дағын, ядқа сызып кеткен сүүрет-сүлдерлерин шайып кететуғын қусаған. (Шырашылар, 13-бет)

Ёзувчи асарларида қўлланилган турғун (доимий) ўхшатишлар жуда кўпчиликни ташкил қилади. Бундай ўхшатишлар ўқувчига тез ва осон етиб

боради. *«Ма-ла-де-ес Аллаяррр!»* - деп бақырып жиберди ҳам қыраўдан сүмелекленип қалған қарлығаштың қанатындай муртларын еки жаққа қанаатланыўшылық пенен айырып сыйпалады. (181, III.) Келтирилган мисолдаги қахрамоннинг мўйловини қалдирғочнинг қанотига ўхшатиб тасвирлаш азалдан маълум, чунки қалдирғочнинг қанотининг ранги ва ташқи формасидаги ўхшашлик, эркакларнинг мўйловига қиёслашга асос бўлади. Ўқувчи кўз олдида қахрамон портретини гавдалантиради ва жонли тасаввурга ёрдам беради.

Ёзувчи асарларида қўлланилган эркин ўхшатишларни лексик семантикасига кўра бир нечта гуруҳларга ажратиб ўргандик.

1. Қахрамон характери, хулқ-атвори, ташқи кўринишини нарса-предметларга ўхшатиш асосида пайдо бўлган ўхшатишлар.

Есберген сүттей гүлlep тез тасығаны менен, бир сапырса қайта қоятуғын, қайтымы тез адам. (Халқабaд биринши китабы, 206 - бет). Бу гапдаги ўхшатиш конуструкцияси эркин метфорик ўхшатиш бўлиб, асар қахрамони Есбергеннинг асл характерини очиб беришда сутнинг тез қайнаб тошиб кетиш ва тез қайтиш хусусияти билан қиёслаши ўқувчини ўзига ром этади.

Ал, кетип баратырған машинананың изинен үндеў белгисиндей шошайып аңырайыўы менен турып қалған Нурлепестиң есине енемен, нениң не болғанын ақыл тәрзисине саламан дегеншеги албыраўлары да бир минут! (Жаман шығанақтағы Ақтуба, 421-бет). Инсонни тиниш белгисига яни ундов белгисига ўхшатиб тасвирлаши бу ноодатий, шу билан бирга оригинал ўхшатишдир. Чунки, ёзувчи тасаввурида шаклланган тасвир ҳечкимга ўхшамаган, ёзувчи қаламига мансуб бўлган ижод маҳсули бу –ўхшатиш воситаси.

2. Қахрамон портрети, характери ва фаолиятини турли ҳайвонларга ўхшатиш асосида пайдо бўлган эркин ўхшатишлар.

Инсон билан ҳайвонат олами ўртасидаги айирим ўхшаш ҳолатлар, белгилар ўхшатишга асос бўлиб, азалдан, халқнинг сўзлашув нутқида ҳам халқ оғзаки

ижодида ҳам фаол қўлланиб келганлиги бизга маълум. Айниқса, Ш.Сейтов асарларида бу яққол кўзга ташланади.

Ўхшатишларнинг эталонига қараб муаллифнинг ўша образга нисбатан ижобий ёки салбий муносабатини англаш мумкин.

Илон турки совуқ, жуда ёқимсиз, заҳари кучли маҳлук. Туркий халқлар орасида кенг тарқалган мифологик қарашларга кўра, узок яшаган илон маълум вақтдан кейин аждарҳога айланади. Муаллиф асарларида илон зоонимига нисбатан ўхшатишлар жуда кўп учрайди ва уларнинг аксарияти совуқ табиатли одамларга нисбатан ишлатилган.

Жылан көзи жылтылдап, басын көтерип еди, тап бир, басын қақайтқан көзилдирикли жыланга меңзеп өтти. (Халқабад биринши китап, 84-бет)

Ит азалдан одамни содиқ дўсти, қўриқчиси сифатида кўриб келинган. Шу сабабли, ундаги шу ҳислат муаллиф асарларидаги ўхшатишларга ҳам кўчган. *Аўызы би-ирр, сизлер бирикпек тўёе сўйекке таласқан ийттей ырылдасып, бириңизди-бириңиз көре алмайсыз, ырылдасқанда қорығаныңыз малыңыз, геишелер тўёе! (Халқабад биринши китабы, 9 -бет)*

Жақаныңды жумса, Сыдығыңды сақ ийттей қулагын тикирейтип қоймаймысаң!.. (X.1, 10)

4. Парранда ва қушларга ўхшатишлар. Муаллиф асарларида ҳар хил қушлар, паррандалардан қарға, хўроз, товук сингари қушларга нисбатан ўхшатишларни учратишимиз мумкин.

Қарға. - Ҳа, Қунназар аға, жыққын кеткеннен аман ба! – деди шоқыйтуғын ғарғадай тамның төбесинен тасбақаның мойыныдай жыйрық-жыйрық мойынын созып. *(Халқабад екннши китабы, 16-бет)*. Маҳоратли ёзувчи бир гапда иккита ўхшатишни фойдаланиб, образ таъсирини яна да кучайтиришга эришган. Муаллиф қаргани ўрнида бошқа қушни келтирганида, қаҳрамоннинг ҳолати ва ташқи кўриниши аниқ очилмаган бўлар еди. Сабаби, шундаки, асарда тасвирланаётган қаҳрамоннинг ёши катта, буни гапдаги иккинчи ўхшатиш – тошбақадан ҳам билса бўлади.

Товук паррандасига ўхшатиш тез-тез юрадиган, чаққон одамларга нисбатан ишлатилади. *Есите салып бирден төтеленген таўықтай жуўырып бара қойыўга Әмирхан бала-шаға емес, күн батыўга мейил бермен дегенше өзін зорға услады. (Жаман шығанақтағы Ақтуба, 270-бет)*

Чумоли. *Сайланып төрт жигит кирип келди де, әкеси менен айқасып жүрген Елибайды таласқан қумырысқадай тартысып, есиктен шығарды. (Халқабад биринши китабы, 69-бет).*

Капалак. – *Жигиттиң кирпичлери еле жаны бар қара гүбелектің қанатындай әсте хәм өлпең елп еткенінде, хаял әлле не деп өзинен өзи гүбирленди де қайта-қайта өз көкирегине түпире берди, түпире берди. (Шырашылар, 205-бет)*

3. Ўсимлик, мева, полиз экинлари ва овқат номларига нисбатан ўхшатишлар. Ш.Сейтов асарларида овқат номларига, егулик номларига ҳам нисбатан ўхшатишлар учрайди. Улардан, бўрак (овқат тури), полка нон (нон тури), андиз (ўсимлик тури), тәрнек (қовун тури) сингари ўхшатишлар асар қахрамонларини портретини ясашга ва психологик ҳолатини акс эттириш учун ўринли фойдаланилган.

Ол Айханның бөректей томпайып қазанхананың мүйешинде, иниси Көлибай менен баласы Елибайдың анаў жайда жататуғын да оған мәлим... (Халқабад биринши китап, 5-бет)

Әкеси: «қостармынан қалған соңғы ядығарлық, соңғы теберик!» деп емиренген сайын Нурлестең кеўили суўга түскен пөлке нандай былбырап баратыр. (Жаман шығанақтағы Ақтуба, 262-бет)

Аздан соң, бес күнниң ишинде бети андыздай солыған, түйектен шыққан дуўбақтай жуўасып қалған Қурбанды атына мингестирди. (Халқабад биринши китабы, 109-бет)

Қурбан дийўалдан ушқан тәрнектей қақ кесекти услай түргелген екен. (Халқабад биринши китабы, 107-бет)

Көргени: әкесиниң тақыясы тайғанаған тақыр басындағы мәйектей исик... (Халқабад биринши китабы, 120-бет)

4. Характер ва руҳий кечинмаларни табиат ҳодисалирига ўхшатишлар.

Ёзувчи асарларида муз эталони асосида жуда кўп индивидуал ўхшатишлар яратилган. *Айбўректің оннан соңғы кунлерги бос ўақыты Нурлестің үйинде – Назыгүлдің қапталында өтті, бирақ буўыны қатқан тилдің қуран сүрелерине айнала қоймағы қыйын, қырқтан асып баратырған ҳаялдың дыққаты да муздай тайғанақ, айтылған гәп тегинликте турақламай тарыдай төгилип, муздағы аңғалақтай сырғанап кете береді.* (Жаман шығанақтағы Ақтуба, 268-бет).

Хулоса.

Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, қорақалпоқ халқ ёзувчиси Ш.Сейтов асарлирига ҳос бўлган ўхшатишларнинг индивидуал-муаллифлик ҳусусияти кўплаб тадқиқотларнинг объекти бўлиб хизмат қилишига ишонамиз. Сабаби, ёзувчи асарларида ишлатилган бадий муаллифлик ўхшатишлар бошқаларга ўхшамаган ўз услубига эга.

Ёзувчи ўз бадий асарларини қийматини ошириш, асар тилини бойитишда, ифоданинг образлилигини таъминлашда, таъсирчанлигини оширишда ўхшатишларнинг бадий имкониятларидан жуда ўринли фойдаланган. Ёзувчи асарларининг ўқувчи қалбидан чуқур ўрин олиши, унинг руҳиятига, ҳиссиётига кучли таъсир қилишининг сабаби ҳам мана шунда. Демак, ёзувчи Ш.Сейтов асарларининг лингвопоэтик таҳлил қилиниши бадий матн тилининг бетакрор имкониятларининг очиб берилишига замин яратади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Н.Махмудов, Д.Худойбергенова. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. –Т.: Маънавият, 2013.
2. Р.Қўнғуров. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари, Тошкент, 1977.
3. Йўлдошев М. Чўлпон сўзининг сирлари. –Т: Маънавият. 2002.
4. Сейтов Ш. Халқабад. 1-китаби. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977.